

Aprendizaje basado en proyectos para la asignatura de reactores

F. Caballero¹, A. M. A. Romero Pérez¹, M. A. Pérez Fajardo¹, J. A. Granados Olvera², G. Ramírez Dámaso³,

¹Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza C. II, Universidad Nacional Autónoma de México, Batalla 5 de mayo s/n, Col. Ejército de Oriente, C.P. 09320, Iztapalapa CDMX, México.

²Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli Ex Hacienda de Santa María Guadalupe, Guadalupe Tepojaco, San Francisco Tepojaco, 54760 Cuautitlán Izcalli, EDOMEX, México.

³ESIA Unidad Ticomán, IPN, Av. Ticomán No. 600, Col San José Ticomán, CP 07340, GAM, CDMX, México.

*xymox@unam.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este trabajo expone una serie de estudios y análisis a implementarse en la asignatura de Ingeniería de reactores. La actividad se conoce como Aprendizaje basado en proyectos (ABPy); para llevar a cabo la actividad se plantean los balances de materia y energía en un reactor de tanque agitado continuo (RTAC) de naturaleza no adiabática y no isotérmica, además, en este primer trabajo se considera una reacción exotérmica. El estudio contempla el análisis de los parámetros en cada uno de los balances mencionados. El esquema realizado en este trabajo permite considerar elementos de evaluación como: investigación de parámetros, generación de códigos para la resolución de la(s) ecuación(es), análisis de sensibilidad de parámetros, esquemas a estado estacionario con arranque del RTAC y redes de RTAC's. La cantidad de trabajo que se puede generar en este esquema crece de manera exponencial, sin embargo, la guía del profesor y su habilidad para estratificarlo es crucial.

Palabras clave: RTAC (Reactor de tanque agitado continuo), Aprendizaje basado en proyectos, Balances de materia y energía con reacción química, análisis de sensibilidad de parámetros.

Abstract

This work exposes a series of studies and analyzes to be implemented in the subject of Reactor Engineering. The activity is known as Project-Based Learning (PBL); To carry out the activity, the material and energy balances are proposed in a continuous stirred tank reactor (CSTR) of a non-adiabatic and non-isothermal nature, in addition, in this first work an exothermic reaction is considered. The study includes the analysis of the parameters in each of the balances mentioned above. The scheme carried out in this work allows considering evaluation elements such as: parameter investigation, generation of codes for the resolution of the equation(s), parameter sensitivity analysis, steady-state schemes with CSTR start-up and networks of CSTR's. The amount of work that this scheme can generate grows exponentially, however, the teacher's guidance and ability to layer it is crucial.

Key words: CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor), Project Based Learning, Material and Energy Balances with Chemical Reaction, Parameter Sensitivity Analysis.

Introducción

La pandemia del COVID 19 ha revelado las deficiencias que se presentan en distintas actividades que pudieran considerarse como trabajos sistemáticos; trabajos que se desarrollaban sin ningún problema, mostraron sus deficiencias en la crisis mencionada. Es innegable que el Proceso enseñanza aprendizaje no estaría exento de esta situación.

Los cursos que se implementaron con anterioridad no fueron considerados en el rigor necesario y por tanto hubo deficiencia y situaciones innumerables que se respondieron de una manera improvisada. Lo lamentable fue que, sí había recursos para afrontar la situación, sin embargo, no se consideraron importantes, siempre se han impartido cursos, pero la falta de planeación e interés cobraron factura.

Lo único claro es la necesidad de implementar recursos. Actualmente se diluye la etapa de oscurantismo y se pueden realizar más actividades; pues las experiencias vividas permitirán generar recursos de manera expedita.

En este sentido la enseñanza de la Ingeniería química se destaca por el planteamiento de los balances de materia y energía que dan el origen a todo proceso; existe una jerarquía y puede considerarse que desde el reactor químico se generan las diversas operaciones que, como fichas de dominó, se van agregando para formar una ruta que permite transformar a la materia prima en diversos productos y especialidades químicas.

Bajo este marco, se partió de la generación de los balances de materia y energía en un RTAC de naturaleza no adiabática y no isotérmica. Las variables y parámetros que integran los balances fueron sujetos de estudio bajo el marco de los conceptos del aprendizaje basado en proyectos. Se pretende que este esquema pueda implementarse en la asignatura de ingeniería de reactores (IR) impartida en la FES Zaragoza en el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Química.

En FES Zaragoza, la asignatura de IR se cursa en el 8vo semestre, e integra el módulo de diseño de procesos conformado por las asignaturas de ingeniería de procesos, dinámica y control de proceso así como con el laboratorio y taller de proyectos. Por tanto, la alternativa se puede enriquecer y orientarse hacia estas asignaturas que conforman el módulo.

Los párrafos anteriormente discutidos representan la introducción del presente trabajo, de la misma manera se definen las principales características del aprendizaje basado en proyectos y se describe como el análisis de un reactor puede generar una serie de estudios específicos y orientados a distintas metas. La asignación de estos proyectos a grupos de estudiantes, consideran el enfoque de aprendizaje basado en proyectos.

Aprendizaje basado en proyectos

El presente trabajo considera aspectos importantes para implantar nuevas metodologías de educación, que permitan desarrollar habilidades en la resolución de problemas en forma de trabajo colaborativo, en la toma de decisiones y la adaptabilidad. De esta manera, los objetivos principales del proceso de enseñanza aprendizaje no solo se definen de mejor manera, también consideran la formación de profesionales capaces de interpretar los fenómenos que ocurren en la naturaleza a través de implementar métodos acordes al tamaño del problema y como bien menciona Perez [1]:

“Se busca que el estudiante vaya más allá de la memorización de conceptos o teorías y pueda analizar e interpretar el mundo de forma crítica y responsable”.

Estos proyectos se fundamentan en casos que se pueden encontrar en la vida diaria. Así pues, se permite al educando aproximarse al mundo real, aplicando los conceptos teóricos desde un punto de vista práctico [2]. No es una actividad adicional al aprendizaje, sino su fundamento. También procura que los educandos tengan mayor responsabilidad y se apropien de su aprendizaje; creciendo intelectualmente y encaminándolos a rescatar, analizar y aplicar lo que aprenden como una herramienta para resolver problemas y tareas [3].

La importancia de este modelo de aprendizaje es sistematizar una serie de pasos para llevar a cabo una aplicación exitosa, en este sentido, uno de los procedimientos más accesibles y fáciles de seguir, lo presenta la iniciativa PLANEA de UNICEF [4], que estipula seis pasos necesarios para enseñar, aprender y promover el bienestar de estudiantes y docentes en la escuela; basado en una educación inclusiva y de calidad que forme a los adolescentes en saberes y habilidades críticas para su vida en el Siglo XXI. Aquí, se muestran las fases:

1. **Presentación del desafío.** - En esta fase se presenta el proyecto a los alumnos. El desafío puede plantearse como un pedido de alguna institución, de la escuela misma (“necesitamos rediseñar el patio”) o de alguna organización del barrio o ciudad, y debe ser lo más auténtico y vinculado con el mundo real posible. Habrá que pensar y planificar una presentación atractiva y estimulante, para que se genere una motivación inicial en los estudiantes y se mantenga el interés por el proyecto.

2. **Análisis de conocimientos previos y necesidades.** - En esta fase se indagan los conocimientos que ya tiene el alumnado sobre el tema, y detectan posibles conflictos cognitivos. Se debe contemplar, en el diseño del proyecto, una o dos actividades con este objetivo.
3. **Planificación y organización.** - Se establece aquellas tareas que son útiles para planificar el trabajo y trazar su organización. Esta fase es fundamental para reforzar la idea de planificación en la búsqueda de información. Las tareas de organización sirven para que el alumnado entienda la necesidad de preparar las acciones que deben realizarse para resolver con éxito las tareas complejas.
4. **Búsqueda y síntesis de información.** - En este momento del proceso, se empieza a investigar y construir nuevos conocimientos. Esta fase puede ser desde muy libre (los alumnos investigan y sintetizan información por su cuenta) hasta muy guiada (todas las actividades de investigación son propuestas por los docentes y los alumnos las realizan a la misma vez), pudiendo situarse en medio de este espectro o combinando elementos. Los docentes van acompañando el proceso realizando explicaciones cuando son necesarias y ayudando a sistematizar lo aprendido.
5. **Elaboración del producto final.** - Con los nuevos conocimientos ya adquiridos, el alumnado está preparado para materializar su respuesta al desafío: la elaboración de su producto final. Esta fase puede ser de larga o corta duración, dependiendo del énfasis que se le quiera dar al producto final y de las características de éste. Idealmente, se busca que el proyecto se vaya construyendo paulatinamente a lo largo de las semanas de trabajo. El tiempo de elaboración del producto final se debe tener en cuenta en la planificación del proyecto, ya que es un proceso que suele llevar tiempo y es muy valioso que lo puedan elaborar en clase, con el apoyo de los docentes.
6. **Presentación del producto final.** – En esta fase, los equipos presentan sus producciones a un público que puede incluir a las familias, compañeros, otros representantes de la comunidad, incluso instituciones externas a la escuela. Los alumnos exhiben su trabajo y responden a preguntas del público [3].

Lo anterior sugiere desarrollar la actividad de aprendizaje basado en proyectos orientada a la asignatura de ingeniería de reactores. Este objetivo demanda el desarrollo de la siguiente metodología:

Metodología

1. **Presentación del desafío.** En la figura 1 se muestra un RTAC con su chaqueta, se considera plantear el desafío en clase: Sea un modelo no isotérmico, no adiabático de un (RTAC), donde una reacción de primera orden se lleva a cabo, se considera que la reacción es fase líquida, con un volumen ideal que no cambia por la composición, la reacción es exotérmica, y por tanto se retira calor a partir de una chaqueta que circunda la pared del reactor donde el mezclado es perfecto al igual que en el interior del reactor. Los flujos en el interior del reactor y por la parte de la chaqueta serán constantes, así como sus propiedades.
2. **Análisis de conocimientos previos y necesidades** Una vez presentado el desafío, se deben desarrollar actividades de sensibilización y aspectos teóricos, para asegurar que los estudiantes partan de una nivelación de conocimientos. Para este caso en particular, el modelo en cuestión puede plantearse a partir de la ecuación general de balance con término de acumulación:

$$\text{Acumulación} = \text{Entradas} - \text{Salidas} + \text{Generación} - \text{Consumo} \quad (1)$$

En esta fase, la actividad cognitiva por excelencia es el planteamiento de los balances por parte de los alumnos, en este caso son 3: Balance de materia en el reactor (ecuación. 2), Balance de energía en el reactor (ecuación 3) y el balance de energía en la chaqueta (ecuación. 4). Ver figura 1 para plantear los balances.

Figura 1. Figura del RTAC a presentarse como reto a los estudiantes.

$$V \frac{dC_A}{dt} = FC_{Ae} - FC_A - V \left[k_0 e^{-\frac{E_a}{RT}} \right] C_A \quad (2)$$

$$V \rho C_p \frac{dT}{dt} = F \rho C_p T_e - F \rho C_p T + (-\Delta H_r) V \left[k_0 e^{-\frac{E_a}{RT}} \right] C_A - UA(T - T_J) \quad (3)$$

$$\rho_J C_{pJ} \frac{dT_J}{dt} = F_J \rho_J C_{pJ} T_{Je} - F_J \rho_J C_{pJ} T_J + UA(T - T_J) \quad (4)$$

El apoyo y acompañamiento a los alumnos por parte del docente es a partir de realizar las siguientes reflexiones: Hacer énfasis que la expresión de velocidad de reacción es el producto de la ecuación de Arrhenius (expresión en corchetes, *ec. 2 y 3*) multiplicada por la concentración. Este término, es de una naturaleza no lineal. Se debe mencionar también, la importancia de agregar $-\Delta H_r$ (*tercer término lado derecho* que establece una reacción exotérmica, *ec. 3*), que, colocado de esta manera, se convierte en un valor positivo que hace juego con el efecto físico, es decir una reacción exotérmica genera calor y por tanto se debe observar un aumento en la temperatura. Finalmente, este término se encuentra en sintonía con el último término de la ecuación 3: $-UA(T - T_J)$, el signo menos indica retiro de calor mediante la chaqueta y es necesario porque la generación de calor por la exotermicidad de reacción es positiva, la explicación de estos térmicos y su interrelación pueden verificarse al realizar simulaciones, que seguramente lograrán el aprendizaje significativo en los alumnos.

3. **Planificación y organización.** En este punto es vital la búsqueda de información, en la tabla 1 se presentan todos los parámetros necesarios para correr la simulación (en la columna 3 se encuentra todos los parámetros para ejecutar la simulación).

En la tabla 1 existe otra columna de datos; (ver columna) que representa la producción de propilenglicol. También puede consultarse el trabajo de Wallam y Memon [7], Nikolić et. al [8] que contienen balances para dos especies y están escritos de forma adimensional. Esto también se convierte en un reto.

Resultados y discusión Primeros resultados

A continuación, se vinculan los resultados con la fase 4 de la iniciativa PLANEA [4]:

4. **Planificación y organización.** En esta fase los alumnos investigan diferentes reacciones y los parámetros necesarios para ejecutar el sistema (2-4). Por ejemplo, los alumnos pueden considerar más balances de materia pues la reacción que seleccionen puede contener más de una especie. De este modo, las modificaciones y consideraciones construyen nuevos conocimientos. Esta es la intención de presentar los resultados con los valores de los parámetros de la tabla 1 columna 3.

En la figura 2 se muestra el arranque del reactor (y que responde a la fase 4), se puede identificar porque la concentración al tiempo 0 es cero y posteriormente el ingreso del reactivo al reactor, (identificado como C_{A1} , figura 2a) donde la adición de la especie A, provoca primeramente una acumulación del reactivo y posteriormente se observa una disminución vertiginosa, hasta un tiempo aproximado de 2.5 hrs.

Tabla 1. Valores utilizados de los parámetros utilizados para simular el modelo (2-4). Tomado/Adaptado de [5,6].

Parámetro	Definición	Valores	Unidades	Valores*
F V	Flujo volumétrico	40	ft ³ /h	
	Volumen de la mezcla reaccionante	48	ft ³	V/F=0.25
C _{Ae}	Concentración del reactivo en la entrada	0.5	lb-mol/ ft ³	0.132
k ₀	Factor de frecuencia	2x7.08x10 ¹⁰ *	h	16.96x10 ¹²
E _a	Energía de activación	30000	BTU/(lb-mol)	32400
R	Constante universal de los gases ideales	1.99	BTU/(lb-mol -R)	1.99
ρ C _p	densidad	50	lb/ ft ³	
	Calor específico	0.75	BTU/(lb-R)	ρC _p =53.25
T _e	Temperatura de ingreso al reactor	530	R	
-ΔH _r	Entalpia de reacción	30000	BTU/(lb-mol)	39000
U	Coeficiente global de transferencia de calor	150	BTU/(h-ft ² -R)	75
A	Área de transferencia de la chaqueta	50	ft ²	
V _J	Volumen de fluido en la chaqueta	3.85	ft ³	
T _{Je}	Temperatura de entrada en la chaqueta	530	R	
F _J	Flujo volumétrico en la chaqueta	49.9	ft ³ /h	
ρ _J	Densidad del fluido en la chaqueta	1.0	lb/ ft ³	
C _{pJ}	Calor específico del fluido en la chaqueta	62.3	BTU/(lb-R)	

*Aunque en esta columna se incluyen relaciones de parámetros sus unidades son consistentes de acuerdo la columna 4 Para más resultados de parámetros consultar, la cantidad marcada en amarillo indica una modificación en los parámetros de la literatura [5], donde el valor original se multiplicó por 2.

De manera paralela se observa que, cuando no hay reacción la temperatura permanece sin modificaciones importantes hasta llegar aproximadamente a 2.5 h donde el aumento de la temperatura es visible (Fig. 2b) y ocurre al mismo tiempo que la abrupta caída de la concentración (Fig. 2a), la exotermicidad de la reacción provoca el súbito aumento de temperatura y arrastra al enfriamiento (línea verde de la figura 2b). De hecho, se observa la sincronía del calor generado por la reacción y el calor eliminado con la chaqueta.

Figura 2. Simulación del arranque del reactor, la Fig. 2a muestra el comportamiento de la concentración (C_{A1}) y la Fig. 2b representa el comportamiento de la temperatura en el interior del reactor (T_{R1}), también se observa la temperatura en la chaqueta (T_{J1}).

Se evalúa de forma final el comportamiento del reactor a 5 o más horas donde se ha alcanzado el régimen permanente; es importante mencionar que la alimentación al reactor continúa, pero las derivadas son iguales a cero, por el comportamiento constante, así que se comprueba que la conversión en el Reactor tiende al 100%. A las 5 horas de operación y, a menos que ocurra otra cosa, el proceso se mantiene en condiciones de alta producción.

Segundos resultados.

Basado en la Fig. 3 se presenta un segundo reto, se tiene un arreglo de dos reactores idénticos. Los arreglos se describen a detalle en la figura 3 y ahí mismo se describen sus similitudes y diferencias, en este esquema, los reactores siempre trabajan en serie, pero el enfriamiento por la chaqueta trabaja en: a) de manera paralela (Fig 3.a); b) en serie con los reactores (Fig. 3b) y c) en contracorriente con los reactores (Fig. 3c).

Figura 3. Redes reactores: a). Reactores en serie, chaquetas en paralelo. b). Reactores en serie y chaquetas en serie para un arreglo en paralelo. c). Reactores en serie chaquetas en serie para un arreglo en contracorriente.

En la figura 4 se describen los comportamientos de las redes de reactores, se describe primeramente el arreglo de la figura 3a, (figura 4a y 4b, respectivamente) se observan tiempos de reacción similares para el primer y segundo reactor, esto se debe a que la temperatura de entrada del fluido de enfriamiento en ambas chaquetas es la misma, bajo estas circunstancias, hay mayor acumulación en el primer reactor, y la caída súbita de la concentración arroja una elevada temperatura, y, como la salida del primer reactor ingresa al segundo equipo, este último ya no incrementa tanto su temperatura y tampoco se acumula tanto reactivo, además, el tiempo para alcanzar el régimen permanente es de 5 hrs.

Si se comparan los resultados con el segundo arreglo (figura 4c y 4d), se observa un mejor desempeño para el segundo reactor, se manifiesta que no hay mejora para el primer reactor esto es, porque el arreglo es en serie; se puede apreciar que el segundo reactor acortó su tiempo para obtener el régimen permanente en 3.3 horas.

Finalmente se observa el tercer arreglo en serie, pero a contracorriente con la temperatura de entrada en la chaqueta (T_{je}) como se aprecia en el arreglo de la figura 3c y sus comportamientos en las figuras 4e y 4f; el acoplamiento mencionado permite disminuir los tiempos en ambos reactores alcanzando el régimen permanente en aproximadamente tres horas.

Por si fuera poco, hay otro reto y consiste en recircular la corriente del efluente del reactor y se puede evaluar distintas razones de recirculación. Esta sugerencia no fue analizada en este trabajo.

Figura 4. Redes reactores: a, b.- Rectores en serie, chaquetas en paralelo (Fig. 3a); c, d.- Reactores en serie y chaquetas en serie para un arreglo en paralelo (Fig. 3b); e, f.- reactores en serie chaquetas en serie para un arreglo en contracorriente (Fig. 3c).

Terceros resultados.

Los resultados observados son una pequeña muestra de todo un trabajo sistemático que puede llevarse a cabo; en el esquema se pueden observar una serie de efectos que van desde parámetros cinéticos y termodinámicos hasta arreglos y formas adimensionales del reactor o red de reactores.

Como sugerencias muy evidentes pueden modificarse tanto el coeficiente global de transferencia de calor como el área de transferencia, se puede trabajar con las condiciones iniciales, linealizar las ecuaciones entre otras cosas no comentadas hasta este momento.

Como puede apreciarse en la figura 5 existe mucho trabajo significativo, el mapa sugiere un trabajo de alto reto que es colocar la densidad, la capacidad calorífica y la entalpía de reacción como función de la temperatura y conversión, la cantidad de resultados y discusión crece exponencialmente, para mayor detalle, puede consultarse el libro de Fogler [9], pero únicamente en la tercera edición de este texto, aparece cómo establecer estos parámetros en función de la temperatura y conversión.

Se reconoce que, tanto la elaboración como la presentación del trabajo final (pasos 5 y 6 de la iniciativa PLANEA), ya no se describen pues son las actividades que serán desarrolladas por los alumnos. Se considera que el documento se presenta como acompañamiento a los alumnos, quienes deben ser capaces de desarrollar todo el conjunto de la iniciativa PLANEA. Finalmente, la figura 5 puede sugerir todo el trabajo que puede surgir en el estudio profundo del RTAC

Figura 5. Diversas rutas que puede considerar el proyecto.

Trabajo a futuro

El docente se mantiene siempre en constante cambio, sin embargo, la experiencia y el dominio a lo largo de los años ha permitido que siga en esta dinámica, aunque el mal hábito de no escribir y evidenciar estas actividades hace que se pierdan muchas experiencias que algunos docentes han logrado sembrar. Como ha manifestado Guerra [10] a lo largo de sus trabajos: "la educación en ingeniería debe cambiar hacia un plan de estudios orientado a la acción e implementar pedagogías de aprendizaje centradas en que el estudiante obtenga experiencias constructivas y transformadoras, como el aprendizaje basado en el lugar, el aprendizaje basado en la indagación, el aprendizaje basado en problemas (PBL), el aprendizaje descubrimiento, el aprendizaje basado en casos CDIO, (concebir, diseñar, implementar, operar) y finalmente el aprendizaje basado en la comunidad". De este modo, se asegura orientar el trabajo educativo a estas tendencias.

Conclusiones

Sin importar la institución donde se curse; la asignatura de ingeniería de reactores es conocida por su extensión; en este sentido se ofrece esta propuesta para desarrollar aprendizaje basado en proyectos y se sugiere considerar a la figura 5 como una plantilla que puede explotarse de muchas maneras posibles, además el trabajo a desarrollar puede crecer en una manera exponencial, aunque la limitación será analizada tanto por el profesor como los alumnos.

En la FES Zaragoza, de acuerdo con el plan de estudios, en el octavo semestre se cursa la asignatura de ingeniería de reactores en un plan de naturaleza modular, así que existe la posibilidad de reforzar los conocimientos utilizando la asignatura de Laboratorio y Taller de proyectos y de este modo, complementar el estudio no solo de reactores, también puede ser posible, relacionarlo con asignaturas como dinámica y control de proceso e ingeniería de procesos.

Por otro lado, en cuanto al rol docente, este modelo de aprendizaje exige que el profesor sea un guía, que estimule a los estudiantes a aprender, descubrir y sentirse satisfechos por emitir juicios acordes a las teorías que son el sujeto de estudio. Queda a meditar que los logros se pueden presentar de manera natural al aplicar correctamente el aprendizaje basado en proyectos; y debe plantearse como una inversión en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Aunque en diversas circunstancias esta actividad se puede confundir con el aprendizaje basado en problemas. La singularidad del ABPy es la construcción de un producto final, un 'artefacto concreto' que representa los nuevos entendimientos, conocimientos y actitudes de los estudiantes con respecto al tema que se investiga, a menudo presentado mediante videos, fotografías, bocetos, informes, maquetas y otros artefactos coleccionados [10].

Agradecimientos

A DGAPA UNAM por el soporte financiero en el proyecto PAPIIT IN112122.

Referencias

- [1] M. M. Perez. Aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Una Experiencia en Educación Superior. *Laurus*, 14(28), 158-180. (2019).
- [2] S. Martón, J. Gallardo, S. Villanueva, A. Alberola, A. Sánchez, Aprendizaje basado en proyectos en el Grado en ingeniería de la energía. Universidad Politécnica de Valencia. ISBN 978-84-9048-522-4, 981-989, 2019. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7390430>
- [3] G. Flores, E. Juárez, Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de competencias matemáticas en Bachillerato. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(3), 71-91 2017. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.3.721>
- [4] UNICEF, Proyectos PLANEA (2020) Aprendizaje basado en proyectos. Enfoque general de la propuesta y orientaciones para el diseño colaborativo de proyectos. 2020. <https://www.unicef.org/argentina/media/7771/file>
- [5] M. Shacham, M. B. Cutlip, N. Brauner. From Numerical Problem Solving to Model-Based Experimentation Incorporating Computer-Based Tools of Various Scales Into the ChE Curriculum. *Chemical Engineering Education*, 43(4), 315-321. 2009.
- [6] M. A. Siddiqui, M. N. Anwar, S.H. Laskar, Control of nonlinear jacketed continuous stirred tank reactor using different control structures, *Journal of Process Control*, 108, 112-124, 2021.
- [7] F. Wallam, A. Y. Memon, A robust control scheme for nonlinear non-isothermal uncertain jacketed continuous stirred tank reactor, *Journal of Process Control*, Volume 51, 55-67, 2017,
- [8] D. Nikolić, A. Seidel-Morgenstern, M. Petkovska. Periodic Operation with Modulation of Inlet Concentration and Flow Rate. Part I: Nonisothermal Continuous Stirred-Tank Reactor. *Chem. Eng. Technol.*, 39: 2020-2028. 2016. <https://doi.org/10.1002/ceat.201600185>
- [9] H. S. Fogler, *Elements of Chemical Reaction Engineering* 6th Ed. Pearson, New Jersey, 2020.

- [10] Guerra, "Integration of sustainability in engineering education: Why is PBL an answer?", International Journal of Sustainability in Higher Education, vol. 18, no. 3, pp.436-454, 2017.
<https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2016-0022>

Anexo A

Código en Scilab para simular el RTAC de la figura .4.

Se adjunta link para descarga del software: [Scilab 6.1.1](#) | [ESI Group](#)

// se declara la función con las ecuaciones diferenciales y los parámetros function

ydot=f(t, y)

// Renombrar variables para facilidad en el codificado CA1=**y(1)**;

CA2=**y(2)**;

T1=**y(3)**;

T2=**y(4)**;

Tc1=**y(5)**;

Tc2=**y(6)**;

// PARÁMETROS CONSTANTES

F=40; Cao=0.5; V=48;

Fj=49.9; Vj=3.85; ko=2*7.08e10;

E=30000; R=1.99; U=150;

A=50; Tjo=530; To=530; DH=30000;

Cp=0.75; Cpj=1; rho=50; rhoj=62.3;

// ecuaciones diferenciales a resolver (balances) acomodados en forma de columna **ydot**=[(F/V)*(Cao-

CA1)ko*exp(-E/(R*T1))*CA1;

(F/V)*(CA1-CA2)-ko*exp(-E/(R*T2))*CA2;

(F/V)*(To-T1)+((DH*ko*exp(-E/(R*T1))*CA1)/(rho*Cp))-((U*A*(T1-Tc1))/(rho*Cp*V));

(F/V)*(T1-T2)+((DH*ko*exp(-E/(R*T2))*CA2)/(rho*Cp))-((U*A*(T2-Tc2))/(rho*Cp*V));

(Fj/Vj)*(Tjo-Tc1)+((U*A*(T1-Tc1))/(rhoj*Cpj*Vj));

(Fj/Vj)*(Tjo-Tc2)+((U*A*(T2-Tc2))/(rhoj*Cpj*Vj)]; **endfunction**

// Inicia la simulación de los balances

y0=[0;0;550;537;537;537]; *// condiciones iniciales* t0=0;

// tiempo inicial t=0:0.0005:8; *// tamaños de paso*

de integración x = **ode**(y0,t0,t,f); *// propiamente la*

rutina de integración

//plot(t',y') **subplot**(1,2,1) *// graficar los*

resultados

plot(t',[x(1,:),x(2,:)']),

e=gce();**e.children.polyline_style**=2;

L=legend('\$C_A_1\$', '\$C_A_2\$');**L.font_size**=3; **ylabel**('Concentración
(lb-mol/cu-ft)')

xlabel('Time (h)') **subplot**(1,2,2)

plot(t',[x(3,:),x(4,:),x(5,:),x(6,:)']),

e=gce();**e.children.polyline_style**=2;

L=legend('\$T_R_1\$', '\$T_J_1\$', '\$T_R_2\$', '\$T_J_2\$');**L.font_size**=3;

ylabel('Temperaturas (R)') **xlabel**('Time (h)')